

РАЗДЕЛ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529188>

УДК 616-08-031.84

**СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФАРМАКОПУНКТУРЫ И
МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ
НАПРЯЖЕНИЯ**

С.А. Гуров,

доц., к.м.н.

А.В. Левин,

д.м.н., проф.,

Медицинский университет Реавиз,

г. Самара

Аннотация: В статье рассматривается проблема применения фармакопунктуры и мануальной терапии в лечении головных болей напряжения. В представленной работе рассмотрены механизмы терапевтического действия рефлексотерапии, мануальной терапии и фармакопунктуры гомеопатическими препаратами при лечении пациентов с данной патологией. Подробно описан разработанный новый комплексный подход в лечении головных болей напряжения путем введения гомеопатических препаратов в биологически активные точки скелетно-мышечной зоны краниального отдела позвоночника после пневматической тракции его краниально-цервикального отдела. В результате проведенного исследования была установлена высокая эффективность представленного метода лечения головных болей напряжения, что способствует поддержанию оптимального состояния здоровья пациентов с данной проблемой.

Ключевые слова: фармакопунктура, рефлексотерапия, мануальная терапия, гомеопатия, мышечно-энергетический метод, миофасциальный релиз, головные боли напряжения

**COMBINED USE OF PHARMACOPUNCTURE AND MANUAL
THERAPY IN THE TREATMENT OF TENSION HEADACHES**

S.A. Gurov,

Associate Professor, Ph.D.

A.V. Levin,

MD, Professor,

Reaviz Medical University,
Samara

Annotation: The article deals with the problem of the use of pharmacopuncture and manual therapy in the treatment of tension headaches. The presented work considers the mechanisms of the therapeutic action of reflexology, manual therapy and pharmacopuncture with homeopathic preparations in the treatment of patients with this pathology. The developed new comprehensive approach to the treatment of tension headaches by introducing homeopathic preparations into biologically active points of the musculoskeletal zone of the cranial spine after pneumatic traction of its cranial-cervical spine is described in detail. As a result of the study, the high efficiency of the presented method of treating tension headaches was established, which contributes to maintaining the optimal state of health of patients with this problem.

Keywords: reflexology, manual therapy, homeopathy, muscle-energy method, myofascial release, tension headaches

Головные боли (ГБ) являются актуальными проблемами современной медицины. Приоритетное положение среди них занимают головные боли напряжения (ГБН), с частой компрессией затылочных нервов. В популяции ГБН занимают от 32-78 %, являясь самой высокой среди всех других форм головных болей [1]. У 40 % пациентов присутствует семейный анамнез по ГБН [2-4]. Депрессии встречаются у 70 % пациентов с хронической головной болью [2]. Патологии шейного отдела отмечаются у 65 % больных [7].

Головная боль напряжения представляет собой первичную форму цефалгий, которые не связаны с органическим поражением головного мозга. ГБН нарушают режимы труда и отдыха большинства пациентов, влияя на их работоспособность и качество жизни.

Лечение головных болей напряжения, как правило, включает в себя, медикаментозные методы, которые часто приводят к возникновению, как различных аллергических заболеваний, так и к интоксикации от применения современных медицинских препаратов. В связи с этим особую актуальность начинают приобретать немедикаментозные технологии, которые лишены многих недостатков фармакотерапии, но при этом могут обладать весьма существенным лечебным потенциалом.

По современным представлениям рефлексотерапия, как метод лечения позволяет снизить как чистоту аллергических проявлений, так и интоксикацию от применения современных медицинских препаратов.

Поэтому как альтернативный метод воздействия при ГБН в современных условиях рефлексотерапия является актуальной [3].

Опыт применения акупунктуры доказывает ее эффективность и безопасность в отличие от медикаментозных методов воздействия. В работах наших соотечественников и зарубежных коллег отмечается, что данный метод оказывает психотропное, миорелаксирующее и репаративное воздействие на пациентов страдающих ГБН. Чаще всего в рефлексотерапии используют локально-сегментарный подход на специфических, сегментарных и местных точках. Таким образом, осуществляется контроль над центральными механизмами развития боли [9].

Акупрессура (точечный массаж) – с точки зрения официальной медицины, является разновидностью рефлексотерапии. В целом подобные манипуляции оказывают успокаивающее воздействие на центральную нервную систему. С его помощью удастся существенно улучшить процесс кровообращения и избавиться от боли [8].

Лазерная терапия (ЛТ, низко-интенсивная лазерная терапия, лазеротерапия) – физиотерапевтический метод светолечения, подразумевающий воздействие на организм пациента низкоэнергетическим лазерным излучением. Процедура улучшает обменные процессы, дает обезболивающий и противовоспалительный эффект, повышает иммунитет и снимает отеки при ГБН [3]. Кроме лазеротерапии применяются так же электротерапия, магнитотерапия, ударно-волновая терапия, детензор-терапия и бальнеотерапия. В их основе лежит улучшение кровообращения, уменьшение отечности тканей, купирование болевого синдрома, оптимизация обменных процессов в тканях [9].

Не менее актуальной как метод лечебного воздействия на данную проблему боли играет в современном мире мануальная медицина. Для устранения гипертонуса мышц при ГБН часто пользуются методом постизометрической релаксации (ПИР) [5]. В результате циклического воздействия на заинтересованные спазмированные скелетно-мышечные волокна происходит их расслабление и купирование боли. Наиболее распространенными по поражению при ГБН являются мышцы шеи и головы [6].

В дополнении к мануальной терапии используют также лечебный массаж с целью улучшения микроциркуляции, устранения венозного отека и лимфостаза. Кроме того, при массаже осуществляется также центральное психотропное действие и снижение потока афферентации и устранение боли [5].

Как дополнительный метод воздействия часто используют и психотерапию. Эта форма психологической коррекции проводится в виде

внушительных разъяснительных бесед, гипносуггестивных сеансов, аутогенных тренировок, дыхательных релаксационных тренировок [8].

В реабилитационный период при ГБН часто используют методы лечебной физкультуры (ЛФК). Методик по лечебной физкультуре очень много, но главная задача при этом лечении устранить спазм затылочных мышц. Устранение спазма позволяет улучшить трофику затылочного нерва и снять напряжение с заинтересованных скелетных мышц головы (нижних и верхних косых) [4].

Гомеопатия – это так же вид альтернативной медицины, который предполагает использование препаратов с небольшим содержанием действующего вещества (лечение малыми дозами). Главный принцип гомеопатии заключается в том, что нужно лечить не заболевание, а человека. То есть при этом происходит не просто купирование симптомов, а воздействие на весь организм человека [9]. Клиническая гомеопатия – это уже модернизированное направление. Здесь используют все те методы обследования, что и в традиционной медицине. Именно клиническая гомеопатия помогает устранять не только клинические симптомы болезни при ГБН, но и повысить иммунитет, восстановить гомеостаз улучшить общее самочувствие [8].

Нами на базе кафедры клинической медицины медицинского университета «Реавиз» был разработан новый комплексный подход в лечении головных болей напряжения. Данный подход включает введение гомеопатических препаратов в биологически активные точки скелетно-мышечной зоны краниального отдела позвоночника после пневматической тракции его краниально-цервикального отдела. Для ликвидации миофасциальных триггеров использовали такие гомеопатические препараты, как «Церебрум-композитум» и «Коэнзим-композитум». Их вводили поочередно в заинтересованные миофасциальные зоны, после чего пациенту в расслабленном состоянии при спокойном дыхании проводят мануальную терапию методом мышечно-энергетической техники (МЭТ). При этой методике осуществляется миофасциальный релиз заинтересованных скелетно-мышечных волокон, который и устраняет гипертонус затылочных мышц и купирует боль.

В зависимости от проводимой терапии все обследованные пациенты, были подразделены на 3 группы. Пациенты I группы получали лечение методом постизометрической релаксации (ПИР) проводимого на фоне стандартного лечения. Пациенты II группы получали лечение методом рефлексотерапии, которое проводилось в сочетании со стандартным лечением. Пациенты III группы получали лечение новым комплексным подходом, который включал в себя введение гомеопатических препаратов в биологически активные точки скелетно-мышечной зоны краниального отдела

позвоночника после пневматической тракции его краниально-цервикального отдела.

Эффективность проводившегося лечения оценивали на 3-5, 6-8 и 9-12 сутки на основании сроков купирования болевого синдрома, а так же по показателям тензоалгометрии, динамике выраженности болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале боли и болевому опроснику МакГилла – на 12 сутки лечения. Купирование болевого синдрома свыше 12 суток мы оценивали, как не удовлетворительный результат от проведенного лечения.

Раннее купирование болевого синдрома на 3-5 сутки у пациентов I группы отмечалось у 14 % больных, у пациентов II группы у 24 % больных и у пациентов III группы у 54 % больных. Таким образом, исчезновение жалоб в более короткие сроки констатировалось у пациентов, которым проводилось комплексное лечение, которое включало в себя введение гомеопатических препаратов в биологически активные точки скелетно-мышечной зоны краниального отдела позвоночника после пневматической тракции его краниально-цервикального отдела.

В результате проведенного лечения пациентов с головными болями напряжения происходило изменение порога боли по данным тензоалгометрии. В результате проведенного анализа было установлено, что ее порог боли последовательно растет во всех трех группах и достоверно превышает свои значения до начала лечения. Наибольших значений показатели тензоалгометрии достигают в III группе ($3,5 \text{ кг/см}^2$) к 12 суткам лечения.

По визуально-аналоговой шкале боли начальный уровень выраженности болевого синдрома в группах был сопоставим. С первых дней лечения было отмечено достоверное уменьшение интенсивности болевого синдрома в третьей группе больных ($p < 0,05$). Более выраженный анальгетический эффект отмечался в III группе (1,1 балла) к 12 суткам лечения. Оценка эффективности лечения по опроснику МакГилла, детализирующему интенсивность и характер болевых ощущений показала, что число слов-дескрипторов и сумма рангов в группах до лечения сопоставимы. Достоверное улучшение по количеству слов-дескрипторов и по сумме рангов было отмечено во всех четырех группах ($p < 0,05$), но в III группе к 12 суткам лечения оно было более выраженным.

Таким образом, полученные нами результаты проведенного исследования свидетельствуют о высокой эффективности нового метода лечения головных болей напряжения, что способствует поддержанию оптимального состояния здоровья пациентов с данной проблемой. Следовательно, данная методика может быть предложена как альтернативный метод лечения для врачей неврологов, рефлексотерапевтов и врачей, занимающихся мануальной медициной.

Список литературы

- [1] Руководство по триггерным точкам [Текст]. / Пер. с англ. – М.: Медицина, 2005. Т. I. 52 с.
- [2] Алексеева Л.А. Опыт ведения и лечения больных с дорсалгиями в условиях поликлиники [Текст]. / Л.А. Алексеева, Л.А. Богачева, Е.В. Дубровина. – III Национальный Конгресс терапевтов, сборник материалов, Москва, 5-7 ноября 2008. 25 с.
- [3] Есин Р.Г. Клиническая миология [Текст]. / Р.Г. Есин, А.А. Рогожин. – Казань, 2003. 272 с.
- [4] Горохов В.Е. Дифференциальная диагностика миофасциальных болевых синдромов в области головы и плечевого пояса [Текст]. / В.Е. Горохов, А.А. Скоромец. // Реабилитация больных с заболеваниями периферической нервной системы. – Кисловодск, 1990. 45-49 с.
- [5] Иваничев Г.А. Мышечно-связочно-фасциальная боль [Текст]. / Г.А. Иваничев. – Мануальная терапия, 2001. № 1. 30-37 с.
- [6] Кукушкин М.Л. Механизм патологической боли [Текст]. / М.Л. Кукушкин, В.К. Решетняк. – Боль и ее лечение, 1999. № 11. 2-6 с.
- [7] Ochoa J.L. Pain from skin and muscle [Text]. / J.L. Ochoa, H.E. Torebjork. – Pain Supplement, 2004. №1. 887 p.
- [8] Shang A. Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? [Text]. / A. Shang, K. Huwiler-Mntener, L. Nartey. – Comparative study of placebo-controlled trials of homeopathy and allopathy. – Lancet, 2005. № 366. 726 p.
- [9] Dean M.E. Homeopathy for attention deficit/hyperactivity disorder or hyperkinetic disorder [Text]. / M.E. Dean. // Cochrane Database – Pain Supplement. – 2008. № 1. 887 p.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Guide to Trigger Points [Text]. / Per. from English – M.: Medicine, 2005. T. I. 52 p.
- [2] Alekseeva L.A. Experience in the management and treatment of patients with dorsalgia in a polyclinic [Text]. / L.A. Alekseeva, L.A. Bogacheva, E.V. Dubrovin. – III National Congress of Physicians, collection of materials, Moscow, November 5-7, 2008. 25 p.
- [3] Esin R.G. Clinical myology [Text]. / R.G. Esin, A.A. Rogozhin. – Kazan, 2003. 272 p.
- [4] Gorokhov V.E. Differential diagnosis of myofascial pain syndromes in the head and shoulder girdle [Text]. / V.E. Gorokhov, A.A. Skoromets. //

Rehabilitation of patients with diseases of the peripheral nervous system. – Kislovodsk, 1990. 45-49 p.

[5] Ivanichev G.A. Musculo-ligamentous-fascial pain [Text]. / G.A. Ivanichev. – Manual therapy, 2001. No. 1. 30-37 p.

[6] Kukushkin M.L. The mechanism of pathological pain [Text]. / M.L. Kukushkin, V.K. Reshetnyak. – Pain and its treatment, 1999. No. 11. 2-6 p.

[7] Ochoa J.L. Pain from skin and muscle [Text]. / J.L. Ochoa, H.E. Torebjork. – Pain Supplement, 2004. No. 1. 887 p.

[8] Shang A. Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? [Text]. / A. Shang, K. Huwiler-Mntener, L. Nartey. – Comparative study of placebo-controlled trials of homeopathy and allopathy. – Lancet, 2005. No. 366. 726 p.

[9] Dean M.E. Homeopathy for attention deficit / hyperactivity disorder or hyperkinetic disorder [Text]. / M.E. Dean. // Cochrane Database – Pain Supplement. – 2008. No. 1. 887 p.

© С.А. Гуров, А.В. Левин, 2021

Поступила в редакцию 18.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Гуров С.А., Левин А.В. Сочетанное применение фармакопунктуры и мануальной терапии в лечении головных болей напряжения // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 137-143. URL: <https://ip-journal.ru/>